

6. Официальный сайт инвестиционного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://invest.govdnr.ru/>
7. Официальный сайт Инвестиционный паспорт Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=539&Itemid=751
8. Статья «Экономические предпосылки для создания условий по привлечению высококлассных специалистов в ДНР» и.о. Министра экономического развития Виктории Романюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4822:ekonomicheskie-predposylki-dlya-sozdaniya-uslovij-po-privlecheniyu-vysokoklassnykh-spetsialistov-v-dnr&catid=40&Itemid=665
9. Муромец Н.Е. Обеспечение охраны труда в сельском хозяйстве: Ключевые проблемы и пути их решения / Н.Е. Муромец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – 231 с.
10. Стенограмма выступления экспертов и представителей профильных министерств и ведомств на пленарном заседании Народного Совета Донецкой Народной Республики 31.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/v-parlamente-obsudili-kontseptsiyu-akonoproekta-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>
11. Официальный сайт ЦРБ ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crb-dnr.ru/credits/for-legal-persons>

УДК 338.24
DOI

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТАРАСОВ А.С.,
ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

На сегодняшний день в рамках строительного комплекса можно наблюдать большое количество изменений и методов управления предприятиями, входящих в состав основных участников строительной отрасли, что связано с решением экономических, организационных проблем. С целью выявления проблематики представляется анализ деятельности строительного комплекса ДНР, а также ряда строительных предприятий.

Ключевые слова: предприятие, строительный комплекс, организация, механизм, восстановление, разрушение, учреждения, объём, строительско-монтажные работы, эксплуатация, повышение эффективности

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF FUNCTIONING OF THE CONSTRUCTION COMPLEX ENTERPRISES

**TARASOV A.S.,
Assistant of the Department of Management of
Construction Organizations, State Educational
Institution of Higher Professional Education «Donbass
National Academy of Civil Engineering and
Architecture»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Today, within the framework of the construction complex, one can observe a large number of changes and methods of managing enterprises that are part of the main participants in the construction industry, which is associated with the solution of economic and organizational problems. In order to identify the problems, an analysis of the activities of the construction complex of the DPR, as well as a number of construction enterprises, is presented.

Keywords: enterprise, construction complex, organization, mechanism, restoration, destruction, institutions, volume, construction and installation work, operation, efficiency increase

Постановка задачи. Диверсификация деятельности предприятий строительного комплекса базируется на основе научно обоснованного использования организационно-экономических условий их функционирования. В структуре организационных условий в контексте данного исследования выделены: организационно-правовая форма деятельности, размеры предприятия, специализация, организация труда и наличие материально-технической базы. К экономическим условиям отнесено инвестиционное и ресурсное обеспечение, государственная поддержка, страхование, налогообложение, кредитование, ценообразование, себестоимость и уровень конкурентоспособности предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций показал проблемами функционирования предприятия, как объединения хозяйствующих субъектов занимались классики экономической теории, к которым можно отнести И. Ансоффа, Дж.К. Гелбрейта, П. Друкер, Р. Коуз, К. Майер, Д. Норт, В. Ойкен, Портер П. Самуэльсон, Р. Фалмер, А. Чендлер и других. Современные исследователи, которые рассматривают предприятие как движущую силу экономического роста страны, уделяют внимание решению проблем функционирования предприятий во внешней среде, а именно: Андерсон В.Н., Войнаренко М.П., Захарченко В.И., Крикавский Е.В.,

Крот А.В., Ковалёв А.И., Матросова Л.Н., Осипов В.Н., Соколенко С.И., Трофимова О.М., Федоренко В. и другие

В то же время, несмотря на значительные достижения в указанных направлениях, остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с эффективным функционированием предприятий строительной сферы.

Цель исследования – проанализировать состояние строительного комплекса Донецкой Народной Республики, а также отдельных предприятий, входящих в состав участников строительного комплекса.

Изложение основного материала исследования. Предприятие является первичным элементом в структуре экономики. При сочетании различных факторов производства ним создаются материальные блага, предоставляемые услуги и у него появляются возможности для реализации личных и коллективных интересов. Предприятию принадлежат главные производственные функции в экономике, хотя и другие субъекты хозяйствования (физические лица, семьи, государство и т.д.) могут заниматься экономической деятельностью. Предприятия различают по следующим признакам: правовые (юридический статус, учредители, их право собственности, участие в формировании уставного фонда; условия выхода из состава учредителей и т.д.); организационно-управленческие (организационная структура и структура управления; договорная система привлечения наёмных работников, производственно-хозяйственная самостоятельность), финансово-экономические (ограниченность ответственности за обязательствами; распределение прибыли между её учредителями, условия прекращения деятельности).

Правовые признаки определяют право собственности на капитал и источники его формирования, устанавливают права и ограничения для участников предприятия.

Организационно-управленческие признаки характеризуются участием в управлении предприятием, возможностью использования наёмного труда. Финансово-экономические признаки определяют участие в распределении прибыли, ответственность по обязательствам предприятия. Следует отметить, что развитие всех организационно-правовых форм будет способствовать полноценному использованию ресурсного потенциала предприятий, увеличению производства конкурентоспособной продукции, повышению рентабельности её производства.

Строительная отрасль является одной из ключевых отраслей экономики страны, поскольку, с одной стороны, она потребляет продукцию многих других отраслей, а соответственно обеспечивает их работу, с другой – предоставляет возможности для функционирования благодаря предоставлению средств и условий труда.

Рассмотрим динамику основных показателей предприятий строительной отрасли территории на основе данных Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году работа Министерства проходила по двум основным

направлениям – реализации государственной политики в архитектурно-строительной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день одной из важнейших задач продолжает оставаться восстановление объектов, разрушенных в ходе боевых действий, которых насчитывается более 30 тысяч.

Рис. 1 Количество восстановленных многоквартирных домов на 1.01.2020

В 2018-2019 гг. из 1903 объектов второго и третьего этапов восстановления работы выполнены на 1169 объектах. Принято в эксплуатацию 613 объектов.

С октября 2018 года размер сметной заработной платы на предприятиях строительного комплекса был увеличен до 12600 рублей. В 2018 году выполнен капитальный ремонт образовательных учреждений, расположенных в прифронтной зоне. Это ОШ № 3 и школа-интернат № 27 г. Докучаевска и школа № 116 Петровского района г. Донецка. Выполнен капитальный ремонт отделения нейрохирургии Республиканского реабилитационного Центра в Петровском районе г. Донецка, Центральной городской больницы г. Кировское, педиатрического отделения Центральной районной больницы г. Амвросиевки.

Рис. 2. Динамика восстановления многоквартирных домов на 1.01.2020

Выполнялись работы и по ряду других объектов, включая жилой фонд. Так, в Донецке выполнен капитальный ремонт пострадавшего от взрыва бытового газа пятиэтажного жилого дома № 84 по улице Красноармейской. Проведен капитальный ремонт кровельного покрытия 18 жилых домов в г. Горловке, повреждённых в результате последствий неблагоприятных

погодных условий. Реализуется гуманитарная программа восстановления частных жилых домов, повреждённых в результате боевых действий. Программа охватила на данный момент 310 домов в городах Донецке, Докучаевске, Дебальцево, Горловке, Енакиево, Макеевке, Ясиноватой, Шахтёрске. Восстановлено 280 домов, 30 – в стадии завершения.

Таблица 1

Показатели развития строительного комплекса ДНР

Наименование показателей	Единица измерения	2020 год	2021 год
Объём инвестиций на основной капитал за счёт всех форм собственности и источников финансирования	млн руб. / объектов	322,9 / 97	875,9 / 138
Объём строительно-монтажных работ, выполненных в действующих ценах	млн руб.	247,3	
Ввод в действие зданий, сооружений	ед.	54	
Число зданий, сооружений, находящихся в незавершённом строительстве	ед.		182
Необходимый объём инвестиций для восстановления разрушенной социальной инфраструктуры	млн руб.		15664,5 (в ценах 2019 г.). В том числе: МКД – 3405,2, СКБ – 626,9, частный сектор – 11632,4
Количество разрушенных многоквартирных домов	ед.		4748
Количество восстановленных многоквартирных домов	ед.		1911
Количество разрушенных индивидуальных домов	ед.		23232
Количество восстановленных индивидуальных домов	ед.		9821
Количество разрушенных объектов социальной сферы	ед.		973
Количество восстановленных объектов социальной сферы	ед.		378

Минстроем разработана концепция «Схемы развития территории поселка городского типа Седово» как зоны отдыха республиканского масштаба для дальнейшей разработки Программы реализации, определения очередности проектирования и строительства на 2018-2021 гг. В 2018 году ГП «Донбасстройизыскание» реализован первый этап Программы по выполнению инженерных изысканий, топографо-геодезических работ, инженерной геологии. В первом квартале 2019 года подведомственным ГП ДРПИ «Донецкпроект» будет разработан проект водоснабжения и

водоотведения поселка Седово. Государственная архитектурно-строительная инспекция в 2018 году провела 502 проверки соблюдения требований законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности, в том числе 163 плановых и 339 внеплановых проверок. Государственное предприятие «Донбасстройизыскание» за текущий год заключило договоров на общую сумму 4,6 млн руб. Государственное предприятие «ДРПИ «Донецкпроект» выполнило проекты по 61 объекту на общую сумму 17,7 млн руб. Также в 2018 году проведено 13 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам градостроительства на территории ДНР, на которых рассмотрены и вынесены решения по 714 объектам, в том числе: согласовано 393 временных объекта; отказано в согласовании размещения 260 временных объектов; принято решение о демонтаже 45 временных объектов и 3 объектов строительства.

В Республике на 01.01.2021 году насчитывается 60 предприятий по производству строительных материалов и 678 предприятий по реализации, причём эти показатели имеют положительную динамику. Организационная структура строительного комплекса ДНР состоит из составляющих: строительные организации государственного сектора; строительные организации негосударственного сектора; промышленные предприятия негосударственного сектора; проектные и технологические организации.

Предприятия строительного комплекса подразделяются на три основные группы. К первой группе относятся промышленные предприятия, которые находятся в ведении строительной организации, которые производят железобетонные и металлические конструкции, а также полуфабрикаты: бетон, раствор, смеси, арматуру и т.д. Ко второй – предприятия по производству строительных материалов: строительный цемент, гипс, пористые заполнители, кровельный материал, стекло и т.д. Третья группа – специализированные предприятия разнообразных форм собственности, которые обеспечивают отрасль нестандартным оборудованием.

Таблица 2

Состав и классификация предприятий строительной отрасли

По специализации	виду	Технологическая
		Подетальная
		Предметная
По комбинированию и кооперированию		На основе объединения последовательных стадий обработки сырья
		На основе использования отходов производства
		На основе комплексной переработки сырья
По характеру концентрации		Технологическая и агрегатная
		Организационно-хозяйственная
По функционирования	виду	Стационарные
		Передвижные
По производству	способу	Агрегатный
		Конвейерный
		Стендовый
		Кассетный

По характеру специализации предприятия подразделяются в зависимости от технологии производства, вида продукции, что выпускается, кооперирование и комбинирование разнообразных производств в одном объединении:

- технологическая специализация характеризуется однородностью технологических процессов, которые обеспечивают выпуск разнообразной продукции (деталей и конструкций). Такой вид специализации характерный для производства разнообразных бетонных смесей и растворов (БРУ), искусственных пористых заполнителей, древесно-стружечных плит при постоянном технологическом процессе;

- поддетальная специализация предполагает, что предприятие делает массовый выпуск определённых отдельных видов деталей при наличии разнообразных технологических процессов. Этот вид специализации широко распространён на асбестоцементных, деревообрабатывающих предприятиях, заводах сборных железобетонных изделий, продукцией которых есть отдельные детали, полуфабрикаты, материалы (минеральные плиты, металлические формы, отдельные виды столярных изделий);

- предметная (пообъектная) специализация характерная для предприятий, конечной продукцией которых есть комплект изделий, что позволяет из них производить сборку типичного здания (жилого, промышленного, сельскохозяйственного цеха или сооружения).

По комбинированию и кооперированию: комбинирование – соединения в одном организационном звене производства разнообразных видов продуктов, которое имеют определённую общность технологических процессов, использование сырья и отходов промышленности, а также территориальную близость и компактность.

В зависимости от характера объединения отдельных стадий переработки предметов труда, комбинирование выступает в трёх основных формах; последовательной переработки сырья - характерно для ДСК, ЗС, ССК, где есть цехи по выпуску полуфабрикатов или деталей, строительномонтажные управления по возведению домов и сооружений на строительных площадках; использование отходов производства - осуществляется для получения продуктов, что есть конечным результатом деятельности предприятий разнообразных областей промышленности.

Например, комбинаты металлургической промышленности, кроме своего основного продукта – проката, литья, имеют в своём составе цеха по переработке отходов и получают, например: из гранулированного шлака и цемента – шлакобетонные стеновые камни; комплексной переработки сырья – например, на деревообрабатывающих комбинатах при переработке единого сырья древесины созданы отдельные предприятия или цеха лесопиления, изготовление столярных или мебельных изделий, фанеры, древесно-стружечных плит и т.д.

По характеру концентрации предприятия подразделяются: технологическая и агрегатная концентрация – это увеличение мощности

предприятий и отдельных технологических линий предметной специализацией. Технологическая концентрация производства приводит к повышению специализации, следовательно, к повышению эффективности; организационно-хозяйственная концентрация – это создание производственных объединений с централизованным управлением на базе кооперирования и комбинирования производства и его технического перевооружения (производственные и научно-производственные объединения).

По виду функционирования предприятия подразделяются на стационарные – предприятия строительных материалов, изделий и конструкций характеризуются большей мощностью, узкой специализацией и размещаются в крупных экономических районах; передвижные – например, предприятия по производству ж/б конструкций и металлопродукции. Основная область использования таких предприятий при сооружении трубопроводов, дорог, линий электропередач.

По способу производства: агрегатный; конвейерный; стендовый; кассетный. При агрегатном способе производства технологические должности специализированы и оснащены специализированными агрегатами. Передвижение предметов труда осуществляется с помощью мостовых, козловых кранов. Если увеличивается степень специализации должности с дальнейшим расчленением процесса, то линии оснащают специальным транспортом – конвейером.

Конвейерные линии – наиболее перспективный способ организации промышленного изготовления массовой и серийной продукции. Конструктивно конвейеры выполняют таким образом, что предметы труда – незавершённая продукция, в процессе изготовления перемещаются на подвижном основании: непрерывном (лента) или дискретных строях (формах, вагонетках).

При стендовом способе создаётся определённое количество должностей, на каждом выполняются последовательно все операции до полной готовности изделия без его перемещения. Поточность производства обеспечивается движением специализированных бригад рабочих и орудий труда по всем технологическим должностям – это выпуск крупногабаритных изделий малыми партиями. Совершенствование стендового средства производства привело к созданию высокопроизводительных агрегатов – кассет. Кассетные стенды с подвижными и стационарными щитами, с кольцевым, параллельным или веерным перемещением стенок позволяют выпускать массовую продукцию. Этот способ распространён на домостроительных комбинатах.

Экономическими условиями функционирования предприятий строительного комплекса является политическое и экономическое положение страны или региона, действующая нормативно-правовая база, конъюнктура отраслевого рынка, инвестиционная активность населения.

Строительство как базовая отрасль экономики одной из первых реагирует на проявления кризисной ситуации в макроэкономическом состоянии страны. В то же время существенная продолжительность операционного цикла, высокий уровень капиталоемкости, низкая оборачиваемость капитала обуславливают значительный уровень рискованности строительной деятельности, что вызывает определённый временной лаг между активизацией экономических процессов в стране и подъёмом строительства [3].

Состояние строительства является важным индикатором экономической динамики и одновременно рычагом экономического роста, поскольку реализует инвестиции в основной капитал всех отраслей производства и инфраструктуры, фактически формируя структуру экономики. Данная отрасль также отражает результаты социально-экономического развития через показатели строительства жилья и объектов социальной сферы, к которым относятся:

- численность строительных организаций (застройщиков), например в Российской Федерации этот показатель составил в 2017 году 279,5 тыс. единиц, в 2019 году относительно 2018 г. наблюдается отрицательная динамика, так численность застройщиков сократилась на 8,0%. Однако объём выполненных работ строительства в 2019 году по сравнению с 2018 г. вырос на 0,6% и составил 9,1 трлн рублей. Также вырос объём инвестиций в отрасль на 12% и достиг в 2019 г. 1219,5 млрд руб., что составляет 8,3% от всех инвестиций в российскую экономику [4];

- ввод в действие жилья. В 2019 году в России было построено 285,8 тыс. жилых зданий, тогда как нежилых всего 19,5 тыс. (94% против 6%), при этом общий объём площади жилья составлял 111,7 млн кв. м, а коммерческой недвижимости – 35 млн кв. м (76% против 24%) [5].

Выводы. Организационные и экономические условия функционирования предприятий строительного комплекса формируют механизм, действие которого будет направлено на повышение эффективности предприятий строительного комплекса за счёт сформированного синергетического эффекта.

Список использованных источников

1. Новиков Д.А. Институциональное управление организационными системами / Д.А. Новиков. – М.: ИПУ. РАН, 2004. – 68 с.

2. Силка Д.Н. Особенности организационно-экономического механизма строительства в современных условиях / Д.Н. Силка, К.В. Уразова // Экономика, управление и организация строительства. Вестник МГСУ, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsionno-ekonomicheskogo-mehanizma-stroitelstva-v-sovremennyh-usloviyah>.

3. Далаков А.М. Статистический анализ деятельности строительной отрасли в России / А.М. Далаков // Международный научно-исследовательский журнал – Вып. 4. – Апрель 2021 [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <https://research-journal.org/economical/statisticheskij-analiz-deyatelnosti-stroitelnoj-otrasli-v-rossii/>

4. Российский статистический ежегодник. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>

УДК 338.984

DOI

ПРОЦЕССЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФИЛИПЮК А.О.,

**канд. экон. наук, ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЛИСИЦЫНА М.А.,

**ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирован процесс стратегического планирования на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики на основе изучения законодательного регулирования данной сферы.

Ключевые слова: экономика, стратегическое управление, стратегическое планирование, промышленность

ANALYSIS OF THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

FILIPYUK A.O.,

**PhD in Economics, Assistant at the Department of
Management of the Non-Production Sphere**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic;